

СИНТЕЗ CdTe КВАНТОВЫХ ТОЧЕК И ИЗУЧЕНИЕ ИХ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

¹Дадажоновна Г.А, ²Бахриддинова Л.А, ³Катгаев Н.Т, ⁴Акбаров Х.И

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860215>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida CdTe kvant nuqtalarini sintez qilish va optik xususiyatlarini o'rganish natijalari keltirilgan. CdTe kvant nuqtalarini sintez qilish vaqtining ta'siri yutilish va emission spektrlarining o'zgarishiga olib kelishi ko'rsatilgan. Bunda sintez vaqtining o'zgarishi bilan hosil bo'lgan kvant nuqtalarining rangi o'zgaradi, bu esa o'lcham effekti bilan bog'liq. To'lqin uzunligi 590 nm bo'lgan yorug'lik chiqarish klaster o'lchami 4,8 nm bo'lgan CdTe KN larga to'g'ri kelishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: kvant nuqtalari, yarim o'tkazgich, to'lqin uzunligi, o'lcham effekti, yorug'likning adsorbsiyasi va fluorestsensiya, kvant energiyasi.

Abstract. This paper presents the results of the synthesis and study of the optical properties of CdTe quantum dots. It is shown that the effect of the duration of the synthesis of CdTe quantum dots will lead to a change in the absorption and emission spectra. At the same time, with a change in the synthesis time, the color of the resulting quantum dots changes, which is associated with the size effect. It was found that the emitting light with a wavelength of 590 nm corresponds to CdTe QDs with a cluster size of 4.8 nm.

Keywords: quantum dots, semiconductor, wavelength, size effect, adsorption and fluorescence of light, quantum energy.

Аннотация. В данном сообщении представлены результаты синтеза и изучения оптических свойств CdTe квантовых точек. Показано, что влияние продолжительности синтеза CdTe квантовых точек приведет к изменению спектров поглощения и испускания. При этом с изменением времени синтеза изменятся окраска получаемых квантовых точек, что связано с размерным эффектом. При этом выявлено, что излучающий свет с длиной волны 590 нм соответствует CdTe КТ с размером кластера 4,8 нм.

Ключевые слова: квантовые точки, полупроводник, длина волны, размерный эффект, адсорбция и флуоресценция света, энергия кванта.

I. Введение. Известно, что из-за высокого отношения поверхности к объему и эффекта квантового удержания нанокристаллы (НК) полупроводников или квантовые точки (КТ) стали интересными объектами как для фундаментальных исследований, так и для практического применения. НК с размером в диапазоне 2-10 нанометров (нм) состоят из $10^3 - 10^5$ атомов. КТ по своим размерам больше традиционных для химии молекулярных кластеров (~ 1 нм при содержании не больше 100 атомов). За последнее время были достигнуты значительные успехи в синтезе коллоидных полупроводниковых КТ, особенно соединений II – VI групп, таких как CdSe, CdS и CdTe [1–4]. Эти высоколюминесцентные наноматериалы обладают подходящими характеристиками для различных применений в оптоэлектронике и биологической маркировке [5–7].

Электрон в нанокристалле ведет себя как в трехмерной потенциальной “яме”. Имеется несколько стационарных уровней энергии для электрона и дырки с характерным расстоянием между ними $\hbar^2/(2md^2)$, где d – размер нанокристалла (квантовой точки). Таким образом, энергетический спектр квантовой точки зависит от ее размера. Аналогично переходу между уровнями энергии в атоме, при переходе носителей заряда между

энергетическими уровнями в квантовой точке может излучаться или поглощаться фотон. Частотами переходов, т.е. длиной волны поглощения или люминесценции, легко управлять, меняя размеры квантовой точки. Поэтому квантовые точки иногда называют «искусственными атомами». В терминах полупроводниковых материалов это можно назвать возможностью контроля эффективной ширины запрещенной зоны. Другими словами, имеет важное теоретическое и практическое значение контроль уровни энергии электрона, т.е. выбирая различные размеры и форму КТ, можно добиться того, что они будут излучать или поглощать свет заданной длины волны. Это позволяет, используя один и тот же материал, но разные размеры и форму, создавать источники света, излучающие в заданном спектральном диапазоне.

II. Экспериментальная часть

Синтез КТ CdTe проводили по описанному в литературе методу с небольшими изменениями. Раствор прекурсора Cd готовили путем добавления 0,1 ммоль CdCl₂ и 0,17 ммоль тиогликолевой (меркаптоуксусной) кислоты в 20 мл деионизированной воды и доведения pH раствора до 12 добавлением по каплям 1,0 М раствора NaOH. Раствор помещали в трехгорлую колбу, откачивали воздух из системы и заменяли его азотом.

При перемешивании через шприц добавляли свежеприготовленный 0,01 ммоль раствора NaN₂Te (полученный смешением 0,4 ммоль порошка теллура и 1 ммоль NaN₄ в 10 мл воды при 80 °С в течение 30 мин в атмосфере N₂) в раствор прекурсора Cd при комнатной температуре. Затем реакционную смесь нагревали до температуры кипения с обратным холодильником при 100 °С. Аликвоты образца отбирали через разные промежутки времени и использовали для регистрации их спектров УФ-видимой области и флуоресценции. Полученные КТ CdTe очищали центрифугированием и декантацией с добавлением этанола. Очищенные КТ CdTe повторно диспергировали в деионизированной воде, а значение pH раствора доводили до 12 с помощью 10% раствора NaOH.

III. Полученные результаты и их обсуждение

По вышеуказанной методике синтезированы водо-диспергируемые CdTe КТ с длиной испускания ~ 550-590 нм, стабилизированные тиогликолевой кислотой (ТГК) (рис.1-2).

Рис. 1. Схематическое строение CdTe КТ

Рис.2. Люминесценция образцов квантовых точек CdTe, приготовленных в виде золь (подсветка УФ-излучением)

Следовательно, с целью придания КТ заданных оптических свойств, в ходе синтеза исследовали влияние продолжительности реакции на спектральные свойства получаемых

CdTe КТ. На рис.3 приведены УФ-спектры поглощения и флуоресцентные спектры CdTe КТ как функции времени соответственно.

Рис. 3. УФ-спектры поглощения и флуоресцентные спектры CdTe КТ в зависимости от времени синтеза

Как показывают результаты туннельной микроскопии, излучающий свет с длиной волны 590 нм соответствует CdTe КТ с размером кластера 4,8 нм.

В таблице представлены экспериментальные значения длины волн CdTe КТ и соответствующие им энергии испускания в зависимости от продолжительности синтеза наночастиц в результате облучения водо-диспергированных коллоидов при 365 нм.

Таблица

Экспериментальные значения длины волн CdTe КТ и соответствующие им энергии испускания в зависимости от продолжительности синтеза

τ , мин	λ , нм	$E \cdot 10E+19$, Джоуль	E , эВ
15	554	3.59	2.24
30	557	3.57	2.23
60	565	3.52	2.20
90	565	3.48	2.17
120	571	3.45	2.15
150	577	3.41	2.13
180	588	3.39	2.12

Как следует из табличных данных, с увеличением времени реакции наблюдается монотонное смещение длины волны излучающего света в сторону меньших значений энергии.

REFERENCES

1. Park J., Joo J., Jang Y., Hyeon T. Angew. Synthesis of monodisperse spherical nanocrystals. Chem. Int. Edn. Engl. – 2007. – pp. 4630-4660.
2. Holder E., Tessler N., Rogach A.L. Hybrid nanocomposite materials with organic and inorganic components for optoelectronic devices J. Mater. Chem. – 2008. – № 18. – pp. 1064-1078.

3. Dongting Yue, Xufang Qian, Zichen Zhang, Miao Kan, Meng Ren, and Yixin Zhao. CdTe/CdS Core/Shell Quantum Dots Cocatalyzed by Sulfur Tolerant $[\text{Mo}_3\text{S}_{13}]^{2-}$ Nanoclusters for Efficient Visible-Light-Driven Hydrogen Evolution. ACS Sustainable Chem. – 2016.
4. Yan Liang, Jiawei Tan, Jiexin Wang, Jianfeng Chen, Baochang Sun, Lei Shao. Synthesis and optimization of CdTe quantum dots with the help of erythorbic acid and ethanol. RSC Adv. – 2014. – №4. – pp. 48967-48972.
5. Слюсаренко Н.В. Оптические свойства субмикронных композитов, полученных самосборкой коллоидных квантовых точек и разряженных биополимеров. – Дис. ... канд. физ.-мат. наук. – Красноярск, 2018. – с. 123.
6. Shepidchenko A., Mirbt S., Sanyal B., Håkansson A., Klintonberg M. Tailoring of defect levels by deformations: Te-antisite in CdTe. J. Phys.: Condens. Matter. – 2013. – №25. – pp. 415801.
7. Meenakshi R., Chowdhury P. Understanding of Size-Dependent Properties of CdTe Quantum Dots. AIP Conference Proceedings 2009, 020054 (2018).